

ESTUDIANTES: COMUNICACIÓN Y CULTURA DE PAZ

STUDENTS: COMMUNICATION AND PEACE CULTURE

Elizabeth Arapé Copello (1)
Universidad Católica Andrés Bello

Luis Rodolfo Rojas (2)
Universidad del Zulia

RESUMEN

El trabajo muestra una investigación sobre Comunicación y Cultura de Paz realizada con estudiantes venezolanos. Realizamos una revisión teórica sobre el tema y un trabajo de campo con estudiantes. Buscamos detectar en los participantes las visiones y percepciones sobre comunicación para la paz. El trabajo se focaliza en tres grupos de jóvenes que viven cerca de zonas fronterizas venezolanas. Se aplicaron varios instrumentos de investigación: (COMPAZ-1, Constructores de Paz y Aprendiendo a Dialogar). Los estudiantes modificaron sus visiones iniciales después del taller de formación. La experiencia reveló que cortos adiestramientos pueden contribuir a mejorar las actitudes y conductas comunicacionales para los proyectos de paz.

Palabras Clave:

Comunicación, Cultura de Paz, Venezuela, estudiantes universitarios

ABSTRACT

This paper shows a research about Communication and Peace Culture developed with Venezuelan students. We did a theoretical review and field-work with students. We are looking for visions and perceptions about communication to peace from students. The research is focused on three student groups who live near of Venezuela frontier. We work with three test: (COMPAZ-1, Peace Builder and Learning to Dialoguing). The students show changes in their initials perceptions after the workshop. The experience developed that short training could be useful to be better the communication behavior as support of peace project.

Key words: Communication, Peace Culture, Venezuela, universities students

Marzo 2008 / Julio 2008

(1) Profesora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Andrés Bello, PPI-2, earape@ucab.edu.ve, elizabetharape@gmail.com, Proyecto Constructores de Paz, CDCHT-UCAB

(2) Coordinación de Línea de Investigación en Comunicación y Educación para la Paz, Doctorado Ciencias Humanas, Universidad del Zulia. PPI-3, luisrodolfo Rojas@gmail.com, comunicacionypaz@gmail.com, Proyecto Comunicación, Ciudadanía y Paz

“A lo sumo sugerir, mas que instruir”

Don Miguel de Unamuno

INTRODUCCIÓN

El trabajo es una investigación llevada a cabo durante los últimos dos años. Parte de la preocupación sobre ¿cómo perciben algunos grupos estudiantes los procesos de violencia y de construcción de paz? ¿Qué percepción tiene sobre la formación en comunicación y la contribución de esta formación para la creación de cultura de paz? ¿Qué actividades pueden generar los jóvenes como Constructores de Paz? Estas son preguntas cuyas respuestas son amplias, complejas y variables. Pero como se expresa al final del Manifiesto de Paz de Sevilla (1995) "Nuestros antepasados construyeron la guerra, nosotros debemos construir la paz".

Esa búsqueda se intenta responder a través de una discusión teórica contrastada con investigación de campo aplicada tres grupos de estudiantes de Venezuela. Nos centramos en los grupos de frontera de Táchira y Zulia por considerar que viven en situaciones de violencia y demandas de paz, más delicadas que las de otras zonas del país.. En cada una de estas zonas hubo durante el primer trimestre de 2008 un secuestro cada semana. Los hechos de violencia, robo y hurto constituyen una constante diaria en los titulares de prensa. Es posible que desde afuera se tenga un enorme déficit perceptual para percatarnos tanto de la violencia que se está sucediendo como de la necesidad inminente de una comunicación para la paz

Las mismas instituciones educativas son presas de una violencia escolar (Contreras, A. 2007) que no quieren ver y que no pueden resolver. No por transmitir contenidos curriculares nos hacemos menos violentos o sencillamente más gente. No darse cuenta de esto es no querer entender algunas de las causas principales de la crisis de la educación en nuestro país.

Hemos partido de dos productos previos: 1) Comunicación, Conflicto y Negociación (Rojas y Arapé, 2001) y 2) *Comunicación, Conflictos y Paz* (meta-análisis) Rojas et al (2002). En esa ruta son diversos los elementos que entran en el complejo juego de la comunicación (Rojas y Arapé, 1999) y la paz (Borisoff, et al., 1989), (Galtung, 2000,) y la comunicación para la paz (UNESCO, 1994).

Tenemos por ejemplo: 1) La comunicación: contenidos, procesos y estilos, la metacomunicación y la metametacomunicación (Rojas y Arapé, 2001a), 2) las personas 3) las instituciones, 4) la formación y educación, 5) los valores y la filosofía 6) el papel y las acciones de los gobiernos 7) las investigaciones y el conocimiento científico aplicado, 8) el valor e interpretación de los hechos (importancia, espectacularidad o banalización), 9) el discurso (vigencia, polisemia, sentido, origen, doble-discurso), 10) la visión y el compromiso ante la paz por parte de las personas involucradas. En fin, el tema de la paz requiere de una visión y una acción compleja (Morín, 1999, 2000). Parece que estamos claros en dos puntos: 1) el asunto no es sencillo ni es una golosina de fiesta infantil, 2) necesitamos ampliar nuestra valoración y comprensión para poder actuar de modo acertado.

La búsqueda de las opiniones de estudiantes de frontera es necesaria para estudiar y comprender los problemas comunicacionales y su relación con la cultura de paz.: 1) los estudiantes reciben conocimientos para incrementar su conciencia ciudadana, 2) la educación ocurre en ambientes de alta interacción de comunicación personal y de contraste cultural, en un clima de frontera, 3) los estudiantes son agentes activos y potenciales para la construcción de climas de paz.

1. EL PROBLEMA DE INTERES: LOS ESTUDIANTES, LA COMUNICACIÓN Y CULTURA DE PAZ

Las crisis y los conflictos a nivel local y global (Díaz, 2002; Díaz, 2004) plantean un panorama que coloca a la paz como tema urgente en la agenda comunicacional del entendimiento. Así, la paz se entiende hoy como acción sostenidas y crecientes para la buena convivencia y el bienestar, basadas en principios como los de equidad, respeto, tolerancia, y confianza (UNESCO, 1994), y otros como la transparencia o la oportunidad.

Las relaciones entre *Comunicación, Estudiantes y Cultura de La Paz, Construcción de Paz*, son relaciones complejas. Su comprensión

es necesariamente teórica, su solución estratégica. Es posible emprender acciones prácticas tipo batería de talleres pero no son estas implementaciones operativas las que van a garantizarnos cultura de paz.

El manejo de conflictos se ha vuelto fundamental para la construcción de la paz. Tenemos así que un aspecto fundamental del manejo acertado de conflictos (Birkhoff, 1998; Avruch, 1991; Drake y Donohue, 2002; Galtung, 2000) lo constituyen los procesos comunicacionales: desde los interpersonales hasta los sociales. Las interacciones comunicacionales muestran las conductas conflictivas, activan los conflictos, los catalizan y conducen a su resolución violenta o pacífica. Los procesos comunicacionales evidencian la percepción de los conflictos y las conductas para afrontarlos. Y en consecuencia están directamente implicados en los temas de paz, tanto en ámbitos locales como globales. Diversos problemas comunicacionales personales e interpersonales pueden activar conflictos sociales y viceversa. Personas que respetan y cultivan el diálogo comunicacional son señaladas como personas cultas, constructoras de buenas relaciones humanas y ciudadanas, constructoras de climas de paz. De este modo, la comunicación (más que la mass mediática que es lo que se estudia), y la educación (pero la realmente liberadora) en comunicación, parecen jugar un papel determinante en los procesos paz.

Los conflictos conducidos sin entendimiento comunicacional y sin valores parecen desgastar las relaciones humanas y sociales, corroen la convivencia interpersonal y ciudadana, y alejan el bienestar y la paz. Propician la violencia. ¿Qué tanto conocemos nuestra cultura comunicacional? ¿Cómo afecta nuestra cultura comunicacional el tratamiento que damos a los conflictos y a la construcción de paz? ¿Qué debemos aprender en comunicación para generar cultura de paz? ¿Cómo perciben los estudiantes el efecto de la comunicación personal y social? Son preguntas que intentamos responder.

Tal vez el camino de impartir cursos ajenos a las realidades sirva de poco. Ese es el juego de la *ignorancia educada*, utilizando el título de la obra homónima de Gabriel Ugas. ¿Será el asunto educar o

investigar? ¿Será instruir o facilitar el aprendizaje? Cómo? si el esfuerzo es del docente es para adiestrar, cómo? si en la academia investigar no es mas importante que dar clases, cómo? si le tememos a la reflexión de estos conceptos.

Partimos de tres supuestos básicos: 1) gran parte de la convivencia ciudadana puede depender del adecuado entendimiento comunicacional; 2) la Cultura de Paz puede depender de la Cultura Comunicacional, y 3) la reflexión sobre educación en comunicación puede ser fundamental para fortalecer la Cultura de Paz. ¿Cómo abordamos el conocer las visiones que sobre comunicación y paz tienen estos jóvenes en la frontera? Más que un problema de procedimientos operativos es un problema de método científico (Bronowski, 1997). Nos vamos por la ruta de etnometodología (observación, descripción y análisis), o como decía el Antropólogo José María Cruxent “observar, observar y observar hasta algo encontrar”, todo esto complementado con comunicación acción: construir a través de la relación comunicacional.

Se partió de un emprendimiento cargado de paradojas e incertidumbre (Handy, 1994; Horgan, 1996). Se realizó la revisión y reflexión teórica que ayudara a la comprensión de las relaciones entre comunicación y construcción de paz, sus relaciones internas, las dinámicas comunicacionales y las dinámicas de paz. Paralelamente se realizó un trabajo de campo para interactuar con estudiantes. El mismo trabajo de campo ayudaba a redireccionar las búsquedas y reflexiones teóricas. Ambos ejes fueron paralelos. Un elemento que destacar en el desarrollo de campo lo constituye la atención a tres elementos: Empatía, Creatividad y Emprendimiento. Con lo primero nos acercamos a lo humano, a la comprensión, al *feeling*, a la cooperación; con lo segundo impulsamos la participación y las contribuciones. Con lo tercero se comprometía a la acción.

2. EL ESTUDIO TEORICO

2.1. LA COMUNICACION

Rojas y Arapé (1998) recogen una diversidad de abordajes sobre la comunicación revelando la riqueza y complejidad del campo en el que se cruzan desde los enfoques matemáticos (Shanon, 1948) pasando

por la comunicación humana (Bateson, 1982), la comunicación terapéutica (Watchtel, 1993), las relaciones entre comunicación y reglas sociales (Huizinga, 1984), el lenguaje como totalizador (Wittgenstein, 1991), la comunicación como acción integradora (Habermas, 1984) comunicación y conocimientos biológico (Maturana, 2003) la comunicación como integración de la complejidad (Morín, 1999).

Sabemos, sin embargo, que el centro de diversos procesos está en la comunicación humana. En los medios de comunicación aparecen y hablan las personas, en el chat concurren personas, y lo mismo ocurre en la escuela y en la comunidad. Sin reducir la importancia de la comunicación institucional, pública, social o global; centramos nuestra atención en la comunicación humana e interpersonal (Watzlawick, P., Bavelas. P., y Jackson, D., 1995). Saber comunicarnos puede facilitar la convivencia y la paz, no saber hacerlo bien puede distanciarnos y provocar conflictos y violencia.

Blair (1999), señala tres áreas importantes para aclarar las vías hacia una comunicación personal acertada: 1) saber comunicarse efectivamente, 2) desarrollar una escucha activa, y 3) la aceptación de la responsabilidad. Kikoski (1999) destaca y estudia seis destrezas de la comunicación verbal y no verbal fundamentales para el buen entendimiento entre las partes. Las seis micro destrezas son: 1) Manejo de expresiones no verbales de atención relacionadas con el lenguaje corporal, 2) Manejo de preguntas para permitir el flujo de la comunicación 3) Manejo de la paráfrasis, 4) Manejo de emociones y sentimientos que juegan un papel catalizador en la comunicación interpersonal. 5) Manejo del feedback para verificar que lo emitido ha llegado tal como se ha deseado. Y, 6) Manejo de valores como el respeto o la tolerancia. Muchas de estas destrezas son con frecuencia desatendidas y provocan distanciamiento entre las partes.

Sriussadaporn-Charoengam y Jablin (1999) estudiaron a 483 sujetos de catorce organizaciones diferentes concluyendo que conductas comunicacionales calificadas de competentes estaban siempre asociadas a comportamientos guiados por factores como la cortesía, el tacto y el respeto en la comunicación, a la exhibición de destrezas empáticas y de altos niveles de complejidad en la percepción

comunicacional. Johlke et. al. (2000) estudiaron en 438 sujetos las prácticas comunicacionales para el manejo de la ambigüedad y los problemas. Concluyeron que el *face-to-face* resultaba clave para reducir los malos entendidos ya que posibilitaba una comunicación personal amplia y rica dinamizando el flujo de la comunicación.

La comunicación posiblemente sea una de los factores claves más importantes en la vida actual desplazando la atención de lo tangible a lo intangible (Rojas, Arapé y Torres; 2000: 27). Se convierte en una fuerza reconfiguradora de la vida social. Rojas y Arapé (1998) lo sentencian de esta manera: “Hoy las empresas y organizaciones pueden ser entendidas e interpretadas como una metáfora de su comunicación, de su cultura comunicacional. O que “La empresa es hoy producto de la acción de su cultura comunicacional. Somos nuestra comunicación” (Rojas (1999).

Barger y Little (2002) nos presentan un estudio sobre la importancia de la cultura del diálogo comunicacional y destacan la necesidad de entrenamiento en comunicación para mejorar la vida en comunidad. Conciben al diálogo como una forma libre de comunicación interpersonal y grupal para crear significados comunes. Isaacs (1999) lo resume de la siguiente manera: “When we speak together in a dialogue, we are speaking in a way that seeks to contribute one to the other”. Diálogo comunicacional implica el entendimiento de la dinámica de la comunicación mediante el reconocimiento de la intervención de cada parte (Pearse, 1994); implica el procesos de reconocimiento y construcción de identidades (Weick, 1995); de la habilidad para construir mensajes siguiendo los movimientos del otro (Shotter, 2000); del intercambio sostenido para el aprendizaje (Senge, 1994); de la contextualización cultural de diálogo para el aprendizaje organizacional (Shein, 1993); del cultivo de habilidades comunicacionales (Barge, 1994); de la construcción de significados progresivos (Ellis, 1995), y, entre otros tantos aspectos, el desarrollo de procesos de resolución de conflictos y de negociación.

Los estudiantes son parte activa de amplios procesos de diálogo comunicacional (Deetz, 1986) tanto dentro de las instituciones educativas como dentro de sus comunidades. Las diversas

interacciones comunicacionales dentro de las actividades de aprendizaje, la socialización en la institución educativa, y las múltiples conexiones con su comunidad de hábitat, convierten al estudiante en un protagonista, y no en espectador, de procesos de comunicación.

2.2. COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS

El conflicto relaciona diferencias que requieren ser afrontadas y resueltas entre las partes para facilitar la convivencia (Belandria, 2005). Pueden surgir por diferencias de opiniones, de criterios, de conceptos (Vinyamata, 1999); por motivos políticos, religiosos, económicos, sociales, o psicológicos, por diferencias de visiones (Rojas y Arapé, 1.999), por causas evidentes o difusas, inmediatas o lejanas, causas relevantes o irrelevantes. Pueden tener dimensiones e impactos que van desde lo personal hasta lo internacional. Y surge cuando una de las partes **piensa, cree, percibe, reconoce o asegura** que la otra parte (aunque no esté claramente identificada o no sea plenamente cierta la percepción) atenta o frustra algún área sensible de sus necesidades, intereses o expectativas.

Los conflictos pueden ser analizados desde múltiples ángulos” (Granell, 1999). Están relacionados con las emociones, los sentimientos, los valores y las creencias, el pensamiento y la personalidad. Dana (2001) destaca la importancia del factor emocional en los conflictos señalando la presencia de: 1) interdependencia entre los involucrados, 2) la culpabilización entre sí, 3) los estados de molestia o disgusto entre los involucrados, y, 4) los comportamientos comunicacionales difusos. Todos estos cuatro factores son perfectamente detectables en los grupos de estudiantes.

Una explicación de cómo las conversaciones desenfocadas de la atención sobre lo que el otro comunica pueden generar conflictos, la tenemos en la siguiente cita que tomamos de Rosenberg (2000,139): "Las conversaciones pierden vitalidad cuando nos desconectamos de los sentimientos y necesidades que generan las palabras y de las peticiones asociadas a dichas necesidades. Es la situación que suele producirse cuando la gente habla sin tener plena conciencia de lo que siente, necesita o pide." Es una situación que con frecuencia

observamos en los grupos de estudio cuando alguien dice a otro que no está poniendo atención, o cuando la respuesta está considerada fuera de "pote."

Los conflictos están preñados de comunicación, y es la comunicación la que cataliza los conflictos: comunicación verbal, gestual, comunicación objetiva o comunicación emocional. Visto que la comunicación activa o disipa los conflictos, revisaremos el papel que tiene para afrontar y resolver conflictos. Tenemos básicamente dos perspectivas: La *resolución pacífica de conflictos* (RPC) y la transformación de conflictos (TC). Ambas son mucho más que la no violencia física entre las partes a lo largo de los procesos. RPC focaliza el esfuerzo a la construcción de climas de bienestar para las partes mediante la comunicación, la cooperación, y el acuerdo. RPC dirige el esfuerzo comunicacional a la construcción de convivencia, ciudadanía y paz. TC (Galtung, 2000) está relacionada con la educación para afrontar conflictos, desde los interpersonales hasta los internacionales, y evitar que se disparen hacia el camino de la violencia. Ambas perspectivas nos interesan al trabajar con estudiantes. A veces los conflictos no surgen tanto de nuestras deferencias, sino que se potencian con la rigidez con la cual nos aferramos a las diferencias.

Siguiendo a Peter y Waterman (1986) las salidas y resoluciones exitosas de conflictos pueden estar relacionadas con la aceptación de ambigüedades, con el manejo de paradojas e incertidumbres. Aprender a comunicarse correctamente puede facilitar la conducción de conflictos pues ayuda a la autoafirmación: "La mediación, como estructura de reconocimiento y revalorización de las personas, contribuye al fortalecimiento de quien participa en ella" (Boqué, 2003, 11). Los estudiantes saben y reconocen que deben comunicarse bien para conducir sus conflictos, pero también reconocen que tienen poca base desde el hogar o desde la escuela. Allí no se suele escuchar con empatía y se suele caer en la descalificación y la agresión verbal (Contreras, 2007). Como lo hemos planteado, la comunicación está soportada en el diálogo complejo, en el intercambio progresivo y creativo para tender puentes comunicacionales donde hay separación o distanciamiento: "El diálogo en el que las intenciones del hablante consisten en hablar a otra persona largo y tendido, en sentido didáctico,

con el fin de transmitirle su posición o conocimientos sobre una materia, es una forma de diálogo que difícilmente llevará a una idea nueva” (Brockbank y McGill, 2002). Los monólogos terminan por enmudecer al otro. Alguien comentó que cierto líder era un sordo que hablaba a un pueblo mudo, mudo porque no tenía voz, porque se le impedía hablar, que el sordo hablaba y hablaba enloquecidamente sin darse cuenta que el mudo no creía en sus palabras.

2.3. COMUNICACIÓN Y CULTURA DE PAZ

El asunto de la paz (Fisas, 1998; Muñoz, 1999) no es un problema lejano en espacio y tiempo, es un asunto próximo y urgente. Lo es en la frontera y lo es desde lejos de la frontera. Es un tema que ha incrementado su interés a nivel mundial en los últimos años (Jiménez, 2004). Una perspectiva básica la tenemos de la UNESCO (1974): “La paz no puede consistir tan sólo en la ausencia de un conflicto armado sino que supone principalmente un proceso de progreso, justicia, y respeto mutuo...” Así la ausencia de paz está determinada por al menos tres tipos de violencias: 1) la violencia directa (agresiones personales, terrorismo, guerra), 2) la violencia estructural (pobreza, injusticia, desempleo), y 3) la violencia cultural (ideologías, campañas, creencias). En estas tres violencias está conectada la comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación reflejan día a día la violencia física y también nos hablan de las fallas de la administración pública que genera pobreza o injusticias, pero también pueden ser voceros de una violencia ideológica o cultura. En lo personal, las personas pueden ser violentas, sistemáticamente, en la comunicación verbal mediante el insulto o la descalificación. Y la agresión verbal puede desencadenar la violencia personal física.

Los conflictos intra grupales en estudiantes difícilmente llegan a altos niveles de espirales de violencia. Casos de colegios y liceos con alto niveles de violencia intra escolar se asocian más con penetración de delincuencia que con grandes diferencias entre grupo (Contreras, 2007). Galtung (1998) explica que la construcción de la paz está sostenida por el siguiente trípode: reconstrucción, resolución y reconciliación. Reconstrucción para solventar los saldos de la violencia directa; la resolución para acordar las salidas a los saldos dejados por

la violencia estructural, y la reconciliación para reestablecer el diálogo y el entendimiento necesario para alimentar la paz.

La paz está relacionada con el respeto a la dignidad humana, con la seguridad común, con la convivencia, la justicia y el bienestar, y con el sentido general de preservación de lo humano y de lo social (Kotkin, 2007) así como con la tolerancia (Llimona, 1997). Hay realidades concretas de violencia, y si la paz es posible tiene que ser real, no es para después. No es fácil ponernos de acuerdo sobre lo que es paz. Siguiendo a Aguiar (2000) "...lo verificable, más allá del fenómeno manifiesto de conflictividad presente en todos los espacios y tiempos de la Historia de los Hombres, es la ausencia de un criterio intercultural acerca de la paz y de su consolidación."

Los conflictos y la violencia son la contraparte de la paz. A mayor violencia y mayor tensión de conflictos mayor parece la necesidad de cultura de paz (Marina, 2006). Por ello, también, la educación en comunicación para la paz es una misión que abarca lo personal, lo grupal y lo social; lo local, lo nacional y lo global. Un proyecto complejo y multidimensional. El error puede estar en no vincular el proyecto de paz a la vida cotidiana.

La paz es un asunto de la vida cotidiana aun cuando todavía no estemos inmersos en grande movimientos de violencia (Rojas y Arapé, 2002). Es un problema cultural y de comunicación "para lograrlo se deben incentivar todas las formas de expresión desde lo local" (Aguilera, 2002). Hutchinson (1986) señala que la preocupación por la paz puede ser tan antigua como la institución de la guerra. Dos autores reportan dos grandes tradiciones históricas de preparación para la paz: 1) la preocupación por el desarrollo personal (Roszak; 1985), y 2) la del entendimiento internacional (Heater, 1985).

Galtung (1976) señala los cinco grandes valores que son necesarios desarrollar ante cada una de las cinco causas que él señala como ausencia de paz. Causas y valores, valores para trabajar ante las causas: 1) Violencia y Guerra / Cultura de la no violencia, 2) Desigualdad / Bienestar económico, 3) Injusticia / Justicia social, 4)

Daños ambientales / Cultura de protección ecológica, y 5) Exclusión / Participación Ciudadana. Con esto vamos viendo la dimensión ecológica de la paz. Y sobre todo la necesidad crear múltiples valores ante múltiples causas.

El desarrollo de la paz está altamente vinculado al de ciudadanía (Menchu, 2002; Marinas, 2006; Kotin, 2007). A mayor participación y protagonismo, mayor pluralidad, mayor respeto y mayor aceptación. Boqué (2003,10) lo sintetiza de esta manera: “El verdadero nudo gordiano de la convivencia que no supervivencia radica en los principios de comprensividad, pluralidad y participación.” Trabajo y educación como ejes fundamentales de la vida. “La ciudadanía es la crítica de la socializaciones posibles, de la misma manera que la ética es una crítica de las morales posibles” (Cullen, 1999:38). Deberíamos preguntarnos si a los estudiantes les interesa esta educación muchas veces alejada de la vida real, o qué tanta credibilidad tienen en los docentes, o que tanta desilusión les queda. No será que la educación es como el sordo que les habla a los estudiantes mudos que terminan por no creerle.

2.4. EDUCACION EN COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

Nos interesa el mundo de los jóvenes porque ellos serán los que deban arreglar el mundo que la actual generación ha visto resquebrajarse (Butler, 1989). Pero para que los jóvenes emprendan el camino de la paz (Lederach, 1984) necesitan que se les apoye la creatividad y se les aplauda el emprendimiento, que se les empodere con liderazgo. Como nos lo dice Church (2006) “...al apoyar las iniciativa de los jóvenes o crear el marco en el que estos pudieran canalizar y aunar sus iniciativas, podían facilitar la aparición de líderes jóvenes y animarles a cambiar el mundo” (p240).

El problema no es adiestrar, es educar en la diferencia profunda y liberadora (Elliott, 2005). Sigamos brevemente varios aportes de Torres (2005) “La capacidad para escuchar comunicarse efectivamente, es quizá la habilidad más importante de un gerente, ya que todas las otras habilidades de la gerencia dependen de esta”(p.64). Un poco mas adelante critica: “La sociedad contemporánea, pareciera no haber madurado sobre la importancia de la comunicación en el proceso de

transformación social, a través de la educación, de las organizaciones sociales, gremiales, sindicales y políticas" (p.67). Y una última referencia: "La visión de un líder está vinculada con la paz, la justicia, la libertad, la dignidad y el valor del individuo, la oportunidad de cada persona para lograr lo mejor de si misma, y su igualdad ante la ley" (p.191).

Estamos convencidos que Educación en Comunicación y en Liderazgo (Lowney, 2005; Mandela, 2004) son dos asuntos pendientes en nuestra educación formal. Hay poca conciencia de la violencia comunicacional o de la contribución directa de la comunicación a la paz o el bienestar. Así, vemos todos los días a gente que vende palabras de paz pero con cara de agresividad. No hay en el currículo formal, ni en el oculto, mucha preocupación. Esa es, según Guidarelle (2005) una de las combinaciones clave del liderazgo: "La confianza en el líder se identifica a través de tres indicadores fundamentales: credibilidad, respeto y imparcialidad" (p.20).

2.5. FORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

A nivel internacional tenemos experiencias exitosas en Asia (Japón), Europa (España, Austria, Suecia), y en América Latina (Costa Rica, Colombia). La falta de estos programas sostenidos en nuestro país se puede deber a la falta de investigación sobre el qué y el cómo enseñar-investigar. Si no investigamos sobre paz, no comprenderemos su importancia y no tendremos qué compartir ni sabremos cómo hacerlo. Se plantea incorporar el tema de paz como una parte de derechos humanos, otras como una parte de la educación, en algunos casos dentro de la ciencia política, y hasta dentro de lo militar. Consecuencia: una enorme dificultad para lograr un visión compartida.

En nuestro país tenemos al menos tres retos que afrontar para avanzar en la formación para constructores de paz: 1) la necesidad de otorgarle a los estudios de paz independencia disciplinaria, 2) emprender un abordaje inter, multi y transdisciplinario, y 3) replanear el abordaje epistemológico y metodológico de la paz. ¿Cómo avanzar si permanecemos atrapados en los feudos y en la intolerancia disciplinaria? ¿Cómo avanzar si además de no emprender entorpecemos el hacer?

La formación de construcción de paz (Muñoz, 2001) sólo tendrá sentido si se apoya en la investigación para la paz, si supera las casillas de clases de dos horas en un vasto plan de Investigación (Panikkar, 1993) donde se incluya la formación culta y no una formación superficial.

2.6. EMPATIA, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Los conceptos de empatía, creatividad y emprendimiento fueron fundamentales para la dar curso a la investigación. Stein (ya en 1916) nos habla y aclara sobre la empatía: “La empatía misma es un acto espiritual y tiene su condición de posibilidad en el espíritu del sujeto. Cuerpo vivo, alma, espíritu, son los constitutivos de la persona propia y ajena que va decantando la experiencia empática” (p.10) y más adelante añade: “Las formaciones comunitarias y societarias nacen, en efecto, de esa comprensión que no es sino la empatía en el nivel personal y no meramente psicofísico, y que permite la constitución de vivencias supra individuales” (p.11). Esta es nuestra perspectiva clave: la comprensión mutua para la construcción de lo colectivo, el saber estar juntos en agrado para avanzar, el reconocer que se es sólo persona en la relación comprensiva del otro (De Viana, 2002).

La empatía fue un concepto clave para el desarrollo de los Encuentros, además de estar juntos se debía *ser juntos*. Interesarse por la vida de los estudiantes, por sus familias, por su salud, sus preocupaciones, sus amores, sus anhelos. Si uno no se metía en los zapatos y sentimientos de los demás no había empatía, no había relación humana profunda.

El segundo eje era el de la creatividad. Si deseábamos que los estudiantes aportaran había que propiciar las ideas brillantes. La creatividad estaba ligada a la *libertad*, a la *confianza* y a un toque de *picardía*. Esta tríada resultó el caldo de cultivo para dinamizar la creatividad. Nuestra atención a la creatividad tuvo dos niveles de atención: lo personal y lo grupal. Un individuo podía ser creativo y eso era importante, pero debíamos desplazarnos a un segundo nivel: lograr que cada grupo fuera creativo como equipo. La creatividad siempre

estaba ligada al entusiasmo del investigador, a su comunicación personal. La manera como se comunicara el investigador podía potenciar la creatividad.

El tercer concepto era el de emprendimiento. Había que permitirles el hacer, empoderarlos para que se atravesaran a pequeños cambios. Toda empatía debía llevar a contribuciones creativas, pero toda intención creativa sólo se hacía realidad con un emprendimiento. La comunicación no verbal del investigador podía ser un estímulo para impulsar o frenar acciones. Eso lo corroboró muchas veces el observador.

Empatía, creatividad y emprendimiento son factores a tomar en cuenta en todo programa de investigación y formación en temas de paz. Si no queremos ser fríos y distantes es necesario aprender a generar empatía, si queremos que los estudiantes aporten ideas innovadoras para educar, investigar o reducir violencia o construir paz, debemos propiciar su creatividad. Y si queremos sus acciones se hagan realidad hay que ayudarlos a emprender. Estos tres ejes están relacionados con la formación en comunicación en formación en liderazgo.

3. METODOLOGÍA

3.1. EL ABORDAJE

El trabajo realizó, por una parte, una revisión y reflexión teórica sobre los conceptos de Comunicación y Paz, y los (sub) conceptos relacionados: educación, conflictos, violencia, ciudadanía, liderazgo, frontera, entre otros. Se trató de estructurar un amplio panorama para interpretar la realidad cambiante, complicada y no idéntica en el campo de trabajo. Por la otra, se efectuó un trabajo de campo sobre tres grupos de estudio diferenciados y seleccionados intencionalmente con el objeto de: 1) identificar la percepción o visión de cada grupo sobre Comunicación y Paz, 2) identificar las relaciones que los grupo establecen entre educación en comunicación y cultura de paz, 3) identificar los aportes que cada grupo puede ofrecer para la construcción de la paz; y, 4) identificar las principales necesidades en educación en comunicación la construcción de cultura de paz en los diferentes de los grupos.

Fue un proceso cíclico de ir y venir (Lakatos, 1978), y en cada bucle las experiencias de campo afectaban la interpretación del soporte teórico, o, contrariamente, las lecturas nos permitían escudriñar las vivencias a través de una observación más aguda. Un avance cíclico en el que cada vuelta ampliaba la comprensión y no cerraba fases previas como en los pasos secuenciales (Lama, 2005). Fue una investigación eminentemente cualitativa (Martínez, 2006; Damiani, 2004; Hernández Sampieri, 2006; Flick, 2004). Partió de interrogantes sobre la percepción en jóvenes. Pero tal vez uno de los rasgos más importante es que su desarrollo fue cooperativo e integrativo (Pozo, 2001).

Nos basamos en procedimientos científicos (Ander-Egg, 2001) para recolectar y procesar datos y testear resultados, metodológicamente el abordaje fue bastante libre, pues la realidad nos indicó que no se puede ir con un guión preestablecido. La principal pretensión científica fue comprender una realidad desde el sitio, dejar hablar a los informantes, escucharlos, entusiasmarlos, empoderarlos, procesar las contribuciones, y escudriñar y contrastar los diálogos; finalmente descubrir qué nos podían enseñar desde su realidad para construir paz.

El abordaje estuvo centrado en lo humano. Se trataba de encuentros de convivencia para hablar de comunicación y paz. Existía un protocolo de trabajo para cada sesión de cada encuentro, pero no se podía activar si no se había entrado en contacto de confianza humana y empatía. Los estudiantes aprendieron y contribuyeron de manera importante porque querían aprender en un proceso que no les pareciera a una clase.

3.2. EL TRABAJO DE CAMPO

El espíritu de la investigación se centró en la actividad perceptiva: escuchar, ver, dejar hablar al otro. Es decir, etnográfico: observar, describir y analizar, en ciclos repetitivos. Resultó un trabajo de campo vivencial, complejo, etnográfico, comunicacional en el que se utilizaron diversas actividades-instrumentos: reuniones, encuestas, formación, entrevistas, games y convivencias.

El trabajo de campo mantuvo un clima de confianza, cooperación e integración, tratando de no ser invasivos y respetando los ritmos de vida de los estudiantes (Ehrlich, 2002). La discusión permitió detectar zonas de acercamiento y distanciamiento entre lo que dice y lo que se hace para comunicarse mejor, para tratar acertadamente los conflictos, para fomentar la convivencia ciudadana, y para asumir los proyectos de paz. También permitió recoger observaciones más allá de las sala de reunión (concebidas como Laboratorios). Se observaron conductas (Cozby, 2005) en ambientes e interacciones fuera de las salas, se contrastaron con observaciones de la calle. Se concibió como un gran texto de ideas vivenciadas de elementos imprecisos, variables y complejos. Pero un gran texto que requería una interpretación hermeneútica (Gallo, 2004) en pleno desarrollo.

3.3. LOS ENCUENTROS

El trabajo de campo consistió en Encuentros de investigación y formación con cada grupo de estudiantes (Maracaibo, San Cristóbal y San Antonio del Táchira). Véase el **Cuadro 1 / Distribución de horas de Trabajo de Campo** presentado más adelante. Los encuentros se realizaron con intervalos que iban de una semana hasta más de un mes para cada uno de los grupos y se desarrollan bajo el concepto de talleres o *workshop*. Todos los Encuentros se desarrollaron durante fines de semana.

GRUPO	Núm Encuentros	Sesiones x Encuentro	Horas promedio por sesión	Total horas en Lab
San Cristóbal	3	3	4	36
San Antonio	3	3	4	36
Maracaibo	3	3	4	36

Cuadro 1 / Distribución de horas de Trabajo de Campo

En la mayoría de los encuentros participaron al menos dos personas del equipo de investigación. En una sesión uno de los miembros tomaba un papel activo, conductor de la actividad del día, mientras el otro actuaba como Observador. En cada encuentro se hacía un breve recuento de lo que se había tratado y se había aprendido en el

encuentro anterior. Eso facilitaba la continuidad. Recordemos que en cada encuentro la secuencia de trabajo era: 1) Preguntas (con instrumento COMPAZ-1), 2) Formación (con con Taller Constructores de Paz) y 3) Juego (con el *Game* Aprendiendo a Dialogar). Un factor importante en el desarrollo de esta secuencia era pasar de lo formal a lo divertido, de lo lógico a lo emocional, de lo individual a lo compartido. La clave estaba en la generación de entusiasmo. Nuevamente la importancia de los ejes de empatía, creatividad y emprendimiento.

3.4. EL TRABAJO CUALITATIVO

Se efectuó un estudio cualitativo siguiendo las recomendaciones de algunos autores como Martínez (1999), Valles (1997), Morín (1999, 2000) y Pérez (1994). Digamos que la visión cualitativa del trabajo estaba dirigida a la estructuración de la *percepción* y de la *interpretación*. No se trataba de cumplir pasos por cumplir. Se trataba de descubrir, tal vez con una visión hermenéutica (véase, por ejemplo, Gallo, 2005), el complejo texto de lo que dicen los estudiantes sobre comunicación y paz. Todo ese abordaje cualitativo tiene el sentido de dar forma al sistema de ideas como base epistemológica. Sólo entendemos las ideas con ideas organizadas que expresen alguna dinámica y esto sólo es posible trabajando con conceptos, teorías e ideas. Eso es la hermenéutica, y así es el trabajo de construcción epistemológico. Por eso, en ocasiones la reducción operativa de ideas nos deja cortos para explicar asuntos complejos como la comunicación, la paz o la vida ciudadana.

Pero también hay otra dimensión en esto. El abordaje y tratamiento cualitativo implica mayor libertad para captar e interpretar. Se está abierto a la captación de la realidad y no se está direccionando la percepción más de lo general. Se busca observar, observar, y observar hasta algo encontrar. Se observan las conductas y las explicaciones que aportan los informantes. Se está dispuesto a percatarse de las condiciones mediante la observación, la descripción y el análisis de los hechos. Se enfoca la atención más sobre los significados (cualidades) que sobre las regularidades de ocurrencia (cantidades). En general, cuando decimos cualitativo y hermeneúatico nos centramos más en descubrir las ideas que no están en la superficie de la comunicación, y a esto llegamos reinterpretando los datos,

estableciendo relaciones más allá de contabilizar elementos. Ya sabemos que en ciencias sociales y ciencias humanas las experiencias humanas, escudriñadas, pueden ser, como en este caso, más ricas que el simple establecimiento de cuadros o figuras.

3.5. LOS INSTRUMENTOS

A lo largo del trabajo de campo se utilizaron tres instrumentos diseñados en trabajos previos: 1) el instrumento **COMPAZ-1** (desarrollado por Rojas y Arapé, 2005), que permite identificar relaciones entre Comunicación y Cultura de Paz. 2) el instrumento **CONSTRUCTORES DE PAZ** (desarrollado por Arapé, 2005), para revelar posiciones y discutir la base conceptual a través de un taller de formación; y 3) el Juego **APRENDIENDO A DIALOGAR** (desarrollado por Rojas y Arapé, 2004) que permite ser espontáneos para afrontar situaciones conflictivas, y ser evaluados por otros. Los instrumentos y la secuencia de aplicación hacia a las sesiones de trabajo menos aburridas. Pasar de las preguntas, a los conceptos y esperar el juego, era la secuencia esperada por los estudiantes en los encuentros.

COMPAZ-1 consiste en un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas para explorar las opiniones sobre las relaciones entre comunicación y paz. CONSTRUCTORES DE PAZ consiste en un *workshop* o taller para adquirir, discutir y aplicar conceptos básicos vinculados con comunicación y paz. APRENDIENDO A DIALOGAR consiste en un juego o *game* de aprendizaje y aplicación sobre Comunicación para la Paz basado en la aprobación y corrección de conductas comunicacionales, para solucionar conflictos, relaciones interpersonales, o ideas sobre corrección de la violencia y la construcción de paz.

3.6. EL PROCESAMIENTO

Los datos recogidos se procesaron de la siguiente manera: 1) los aspectos *cuantitativos* derivados del cuestionario COMPAZ-1 acumularon para obtener promedios simples y porcentajes de los encuentros en cada grupo, contabilizando la preguntas de un mismo eje, y siguiendo las variaciones de los individuos con interés especial; 2) los aspectos *cualitativos* del cuestionario COMPAZ-1 se procesaron para detectar las categorías recurrentes y emergentes, así como las

principales contribuciones de los participantes, 3) las intervenciones en CONSTRUCTORES DE PAZ, las respuestas en los Manuales de los Participantes, y las observaciones del observador, se revisaron para detectar los conceptos de mayor interés, mayor recurrencia, las opiniones más relevantes, así como retroalimentar la actuación general en los encuentros sucesivos al descubrir congruencias o incongruencias con los datos cualitativos o las revisiones teóricas. Las Observaciones sobre las conductas en APRENDIENDO A DIALOGAR se procesaron mediante observaciones de campo llevadas por uno o dos observadores.

Algunos datos de los tres instrumentos se procesaron por categoría recurrentes y otros por porcentajes simples y el establecimiento de relaciones conceptuales y explicaciones. En ocasiones, cualquier dato fuera del guión científico podía modificar la interpretación o el cuadro de resultados preliminares. En realidad, pudiéramos hablar de un procesamiento metodologizado y de otro en pleno desarrollo vital. Esto es parte de la complejidad y de la variabilidad de la propia realidad (Horgan, 1996; Handy, 1994).

3.7. LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y SU DINAMICA

Los grupos de estudio estuvieron constituidos por estudiantes universitarios sin importar el sexo, edad, ni la disciplina de estudio.

GRUPO	Encuentro y Sesiones	Total hs	Estudiantes inicial	Estudiantes final	% permanencia
San Cristóbal	3 / 3	36	26	21	80
San Antonio	3 / 3	36	18	18	100
Maracaibo	3 / 3	36	30	28	93

Cuadro 2 / Variación de Estudiantes entrada y salida

Los integrantes de cada grupo estaban constituidos por subgrupos de amigos, generalmente compañeros de clase. Esta alianza facilitaba la permanencia. Creemos que la deserción de alumnos no se puede asociar al desinterés. Se mantuvo un contacto telefónico y por e-

mail con los líderes de grupos y con algunas personas específicas. En realidad, el trabajo se torno más complicado y extenso de lo previsto inicialmente, y esto tiene sus implicaciones en tiempo y costo.

3.8. LA EDUCACION EN LA INVESTIGACION

Toda la experiencia fue en realidad una experiencia de Investigación y Educación (De Viana, 2002; Pozo, 2001). Para la comprensión de la experiencia educativa el equipo se inspiró en las propuestas de Bateson (1973) quien distingue tres niveles de enseñanza: el **Nivel 1** o de enseñanza confinada donde los contenidos están definidos administrativamente por el contexto, el aula o el programa, y donde muy poco se puede transformar. Estábamos seguros de que esto era lo que no queríamos hacer. Los estudiantes requerían libertad y no confinamiento intelectual. El **Nivel 2** o de enseñanza comparativa donde el estudiante puede aprender fuera del marco confinador y logra establecer relaciones que le ayuden a tomar decisiones, aunque a veces plenas de temores. Este podría ser el nivel de entrada. Aprendizaje mutuo aun fuera del aula. Pero había sido tan fuerte la experiencia represiva en educación previa por parte de los profesores sobre los alumnos que estos casi siempre están cargados de temores y miedos. Miedo a hablar, miedo a pensar diferente, miedo a proponer. Lamentablemente los estudiantes han sido *adiestrados* para escuchar y reproducir, y este es patrón para aprobar. Esto es trágico y perverso porque se les ataca y se les tiende a anular por ser propios: intolerancia. Y el **Nivel 3**: o de enseñanza transformadora en la que el estudiante duda sobre la validez de los saberes previos y las percepciones al trabajar modificando y reconstruyendo contenidos, procesos, valores, metodologías y, en general, transformando todo aquello que le ha confinado o enjaulado. Esto nos interesaba más por ser más liberador. Pero esto podrá ir en contra de las costumbres, en contra de la cultura educativa y de su racionalidad (que ya vemos que paradójicamente se vuelve irracional).

Se trabajó con una idea de enseñanza no **impositiva**, más bien un aprendizaje abierto, explorador, liberador: no hay que aprender nada, no hay conceptos de memoria, es necesario percibirlos, interpretarlos o crearlos (Tobon, 2006). No imponer pensamientos, dejar

que la gente sea, lo cual contradice a la tradición académica ilustrada del docente impositor. Pero docentes y academias tiene tantas ocupaciones que no se dan cuenta de esta enfermedad. Parte del problema es aprender a aprender (Michel, 2004) o reconocer esquemas agobiantes y emprender nuevos cambios. Cuando hablamos de Educación en la Investigación se busca un aprendizaje diferente, no se buscar repetir ideas ni a ser igual que los demás. La experiencia nos llevó a pensar que más fácilmente cambian los estudiantes que los profesores, los profesores tienen la lección aprendida mientras los estudiantes están para aprender.

3.9. EMPATÍA, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

Son conceptos que matizan el desarrollo del trabajo. La empatía es una situación afectiva, natural o programada, que nos permite ponernos en el lugar del otro. Esto facilita la captación de emociones, la comprensión humana, y todo aquello que cálida y humanamente nos acerque a la persona. Comprender qué siente y por qué actúa de un modo particular. Como lo dijo un estudiante: “una frecuencia especial de comunicación”. Tiene que ver con el sentirse bien, y estar en agrado. Resulta que este concepto es fundamental para el trabajo de campo y para el trabajo con los estudiantes.

Hay una práctica docente de informar o transmitir los contenidos sin entrar en la dimensión humana. Y esa práctica trae distanciamiento con los estudiantes. Esto permitió que las relaciones humanas y el progreso del trabajo de campo se caracterizaran por la transparencia y el entusiasmo. son ideados por la institución y no por las personas que la integran (?)

La creatividad fue el segundo concepto clave para el trabajo de campo. El desarrollo de la investigación nos exigía ser creativos para resolver lo que no estaba previsto: casi todo, y ser creativos para poder cambiar la interpretación sin temor. Creativos significa salirse con seguridad del guión pre establecido, proponernos relaciones que no son evidentes.. Siguiendo a Seltzer (1999) la creatividad es el juego del resolver el no saber, aplicar lo sabido de modo progresivo para el logro

de objetivos. Y todo esto tiene un ámbito personal y otro grupal y hasta organizacional.

El asunto era emprender el cambio. Empatía, creatividad y emprendimiento, desde la perspectiva del investigador, pero sobre todo desde la participación del estudiante, hacía que todo funcionara con entusiasmo. Si al estudiante se le siente y comprende humanamente, y si le da libertad creativa, y si además se deja que impulse el emprendimiento (sin decirle *no se puede*) la experiencia es enriquecedora. Y este tipo de experiencia se parece poco a las clases donde no se deja oportunidad a la empatía, donde no se deja espacio a la creatividad y donde se frena o aniquila cualquier emprendimiento.

3.10. LA REALIDAD CAMBIANTE

Un asunto metodológico que es necesario resaltar es el que hemos denominado la *realidad cambiante*. En el campo socio humanístico la realidad nos habla bajo una complejidad cambiante, nos habla en múltiples dimensiones y lenguajes. Nuestra realidad es cambiante, aunque muchos se empeñen en ver regularidades previsibles. Ya autores como Handy, (1994) y (Horgan) 1994; nos hablan de fin de la certidumbre en un mundo donde el cambio lo rige todo. Lo que se cree comprendido se transforma en incomprendido a la vuelta de la esquina. La seguridad científica entra en crisis. La verdad y la certeza son relativas no por comodidad si no porque la realidad es cambiante y no la podemos apretujar ni obligar. Todo esto es un problema epistemológico, metodológico. Ideas macro sobre comunicación y paz son transformadas por la realidad cambiante del día al día. Es tan dura esta realidad cambiante que es fácil poner el tema de la construcción de la paz en manos de los otros, de los políticos y gobernantes, precisamente porque la realidad nos obliga a ocuparnos del sobrevivir. Pero a la vez, la paradoja es que responsabilizamos, culpamos o vemos en los demás, en los políticos y en los gobernantes, las causas de la violencia y la principal vía para la paz. Algún estudiante de frontera dijo en una sesión: "ellos nos han metido en el este rollo de violencia en la que ya casi no podemos vivir, y son ellos los únicos que nos pueden sacar. Es fácil hablar de paz desde afuera pero aquí la ley oculta de la vida es la violencia, o te dejas joder

o jodes tu primero." Luego aclaraba: "violencia y paz es el mismo negocio para ellos, lo que pasa es que ustedes están en la capital y no pueden ver lo que nosotros no podemos contar".

Realidad cambiante porque tiene múltiples niveles de realidad, de comprensión. Familia, calle, institución educativa, medios. Superposición de metáforas sobre la realidad. Se comprende lo evidente, pero eso no es suficiente. Se comprende más allá de las palabras, pero es difícil explicarlo y soportarlo científicamente. Es posible que allí tengamos el complejo de no reconocer la intuición en un mundo cambiante.

Realidad cambiante es un hecho que nos lleva al pensamiento complejo y que transforma nuestra percepción y nuestra metodología de investigación (Méndez, 2004). Debemos entender pues, que necesitamos una metacompreensión de la propia realidad cambiante de la investigación. ¿Qué necesitan nuestros jóvenes para integrarse humanamente y transformar socialmente la sociedad? Eso está en la realidad cambiante. Si no lo queremos percibir será nuestra debilidad, si actuamos en contra de la burocracia será nuestra aventura como constructores.

4. ANALISIS DE RESULTADOS

El **Cuadro 1, COMPAZ 1: Acuerdos de Percepción**, que se presenta más adelante, recoge los resultados en porcentajes de acuerdos en cada uno de los tres encuentros (E1, E2 y E3) según los casos mostrados por los grupos de estudio respecto a ítems claves. Los datos del Cuadro 1 proviene de la sección A de del Instrumento COMPAZ 1

De la revisión de los resultados se puede observar lo siguiente:
1) No se presentó coincidencia alguna de los valores iniciales o de entrada entre los grupos respecto a ninguno de los reactivos; 2) no se presentó coincidencia alguna de los valores finales o de salida entre los grupos respecto a ninguno de los reactivos; 3) tomando en cuenta los promedios finales de entrada y salida se evidencia una reducción de la percepción de conflictividad tanto de si mismo como de las demás personas; 4) dos grupos reflejan un incremento en la percepción de

inseguridad en la comunidad siendo la diferencia final de un 2% de reducción entre entrada y salida; 5) aunque un grupo redujo drásticamente su apreciación sobre los efectos que pueden tener a) la forma de comunicación en la generación de conflictos, y b) educación para reducir conflictos, los resultados finales arrojan un incremento altamente significativo en la valoración de este efecto; 6) los grupos incrementaron en cerca de un 10% su valoración sobre la importancia de la formación en comunicación para la RPC y la TC; 7) todos los grupos manifestaron incrementalmente su valoración sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la ciudadanía; 8) aunque no con un alto porcentaje todos los grupos

		San Cristóbal	San Antonio	Maracaibo	Promedios
	Población inicial	26	18	30	
	Población final	21	18	28	
	Edad promedio	21	23,5	22	23,5
	Nivel socioeconómico de estudiantes:	medio	Urbana, fronteriza	Capital	
			medio	Medio-alto	
		Encuentros %:	Encuentros %:	Encuentros %:	%:
	Reactivos / % de ocurrencia	E1 / E2 / E3	E1 / E2 / E3	E1 / E2 / E3	Inicial vs final
1	Autopercepción como Persona conflictiva	40,1 / 29,4 / 33,3	45,5 / 39 / 37,4	23,9 / 22 / 21,1	36,5 / 30,6
2	Percepción de conflictividad en otras personas	44,5 / 40,2 / 7,1	60,1 / 50,9 / 45,6	37,1 / 33,2 / 31,1	47,2 / 27,9
3	Percepción de inseguridad en la comunidad	17,8 / 18,9 / 7,2	73,6 / 75,7 / 78,9	67,9 / 70,8 / 69,6	53,1 / 51,9
4	La comunicación puede ser generadora de conflictos	14,3 / 18,4 / 11,3	12,3 / 33,3 / 63,8	68,9 / 80,9 / 70,8	31,8 / 48,6
5	La educación en comunicación puede reducir conflictividad	22,8 / 21,5 / 16,3	35,6 / 34,7 / 45,8	45,9 / 60,1 / 72,9	34,6 / 45,0
6	Necesidad de Formación en Comunicación para RPC y TC	12,4 / 19,5 / 19,8	35,9 / 40,8 / 49,9	59,9 / 81,3 / 75,6	36,0 / 48,3
7	Los MCS ayudan a la construcción de la Ciudadanía	9,8 / 13,9 / 11,2	23,8 / 29,9 / 27,6	69,9 / 78,9 / 73,4	34,5 / 37,2
8	La Cultura de la RPC y del TC ayuda a la convivencia	9,6 / 19,9 / 23,9	15,2 / 19,9 / 22,5	12,2 / 39,6 / 31,1	12,3 / 25,8
9	Reconocimiento de conflictividad en la comunicación de líderes	27,8 / 22,4 / 17,4	60,7 / 76,8 / 71,7	76,3 / 90,8 / 92,6	54,9 / 60,5
10	Necesidad de incorporar Cultura de RPC y TC en la Educación	12,3 / 19,9 / 12,6	56,9 / 70,0 / 69,9	90,3 / 89,6 / 91,8	53,1 / 58,1
11	Percepción de conflictividad En el país	78,9 / 78,1 / 78,6	80,3 / 85,9 / 88,3	89,9 / 96,8 / 91,8	83,0 / 86,2
12	Interés de otros en participar en Programas de RPC y TC	8,0 / 15,6 / 15,9	12,5 / 13,4 / 18,3	19,8 / 24,9 / 33,3	13,4 / 22,5

Cuadro 1 / COMPAZ 1: Acuerdos de Percepción

experimentaron un incremento de la valoración de la cultura de le RPC y TC para la facilitar la convivencia; 9) todos los grupos experimentaron incrementos en el reconocimiento de agresividad en la comunicación de los líderes que podían evocar, este valor resultó uno de los más altos de los promedios obtenidos; 10) todos los grupos incrementaron su valoración para incorporar temas de RPC en la educación formal; 11) todos los grupos incrementaron su valoración perceptiva sobre la conflictividad del país siendo el valor más alto obtenido con un 86,2% de acuerdo; 12) todos los grupos coincidieron, pasando de un 13,4 a un 22,5%, en que otras personas pudieran estar interesadas en participar en programas de formación en RPC y TC.

Los grupos mostraron cambios significativos entre las posiciones iniciales y finales. Tales cambios pueden revelar: 1) que los talleres de Constructores de Paz ayudaron a modificar percepciones sobre la conducción de los conflictos así como actitudes y conductas comunicacionales, 2) que el cambio podría indicar una maduración respecto a los conceptos, 3) que el promedio de las respuestas permite despistar errores de una primera toma de muestras.

La segunda parte del instrumento COMPAZ-1 aplicado como todo el instrumento al comienzo de cada uno de los encuentros contenía 20 preguntas abiertas de respuestas cortas, para suministrar con dos o tres palabras. En los **Cuadro 2 / COMPAZ-1: Exploración 1** y en **Cuadro 3 / COMPAZ-1: Exploración 2** que se muestran más adelante, se expresan las respuestas más recurrentes que aparecieron con mayor peso ante cada pregunta abierta de la Parte B. Para cada grupo se promediaron el total de respuesta asignadas a lo largo de los tres encuentros. No se tomaron en cuenta respuestas interesantes de ocurrencia no significativa o aislada. En ocasiones fue necesario "traducir" la intención de la respuesta ya que el resto de las palabras podía matizarla.

El aspecto de formación del taller Constructores de Paz se desarrollo a manera *conversacional*, es decir, desrigidizando el aprendizaje al despojarlo de instruccionalismo. Se trato de un amplio diálogo entre investigadores y un *grupo de interesados*. Lo más importante era la construcción del conocimiento a partir de las contribuciones de los asistentes. El diálogo implicaba el compromiso de

participar añadiendo valor en la discusión en el entendido de que nadie podía permanecer como *espectador*. El trabajo del investigador, instructor o tutor resultó altamente dinámico, mientras que el trabajo del instructor-observador no era menos denso para captar detalles de las interacciones.

Constructores de Paz tiene cuatro Módulos de contenido y cuatro trabajos prácticos (ver el cuadro). Cada concepto fundamental de cada módulo fue presentado en el Manual de Constructores de Paz un con tamaño promedio de 100 palabras para cada uno. Luego fueron ampliados y ejemplificados por los mismos participantes con referencias a la vida comunitaria. Los conceptos fueron discutidos y debatidos para ser asimilados según la propia experiencia. Esa es la idea: un concepto inicial y dejarlos hablar para construir los propios conceptos.

En el **Cuadro 4 Constructores de Paz**, se presenta un resumen general los datos obtenidos en este componente. Los datos de este eje provenían de tres fuentes: 1) extracción de las notas que los estudiantes escribían en sus Manuales de Trabajo, los cuales fueron revisados por los investigadores; 2) la observaciones directas por el Investigador Observador, y 3) observaciones y recomendaciones formuladas por los estudiantes durante el trabajo o al margen de éste. Se identificaron las respuestas más recurrentes que en total ocuparan más del 75% de las repuestas. Cuando se señalan una o dos palabras en que estás ocuparon más de 75% de las respuestas.

La aplicación de la dinámica **Aprendiendo a Dialogar** (fue desarrollada para dejar aflorar formas de afrontar conflictos, facilitar el diálogo, premiar contribuciones, y aceptar críticas y evaluaciones, lo cual contribuyó a evidenciar y tratar conflictos. A pesar de que la dinámica resultaba atractiva, nunca el tiempo fue suficiente para completar las 36 preguntas. Evidentemente, el criterio no era pasar materia (pasar preguntas para cumplir el número) pero sí se trataba de dejarlos hablar para detectar reacciones, acuerdos y aprobaciones; interesaba más la participación sin apuros.

La experiencia de investigar a diferentes grupos de estudiantes aplicando idénticos cuestionarios, un mismo taller y las misma dinámica

de juego, reveló que todos los grupos modificaron sus percepciones sobre comunicación, conflictos y cultura de paz, que todos los grupos experimentaron un aprendizaje abierto a partir del amplio diálogo, que talleres sobre comunicación y conflicto pueden ser útiles para la construcción de la cultura de paz. La experiencia también reveló que los estudiantes redujeron la percepción de conflictividad en las personas al tiempo que incrementaron su percepción sobre inseguridad en la comunidad y conflictividad en el país, valoraron la importancia de la formación en comunicación para reducir conflictos y de la importancia de incorporar tal formación en la educación formal, incrementaron su percepción de agresividad en la comunicación de los líderes, y reconocieron como baja el interés de otros en participar en este tipo de talleres.

No.	PREGUNTA	San Cristóbal	San Antonio	Maracaibo
01	Atributos comunicacionales de las personas violentas o agresivas	1) No escucha 2) grita 3) insegura	1) Grita 2) insegura 3) no escucha	1) Engaña 2) insegura 3) no escucha
02	Atributos comunicacionales de las personas pacíficas	1) inteligente 2) controlada 3) no grita	1) educada 2) segura 3) no grita	1) culta 2) educada 3) no grita
03	Qué le gustaría mejorar de su comunicación personal	1) Saber hablar en público 2) vocabulario amplio 3) ser calmado	1) ser influyente 2) correcta pronunciación 3) ser apreciado	1) ser agradable 2) expresar cultura 3) tener credibilidad
04	Cómo le gusta que le hable la gente	1) No grite 2) sincero 3) al grano	1) claro 2) amable 3) de frente	1) con educación 2) claramente 3) amigable
05	Qué le dice la gente de la forma en la que usted se comunica	1) sincera 2) no es clara 3) me altero	1) tosca 2) voz alta 3) griton	1) rodeos 2) habla mucho 3) jerga
06	Cuál son las mejores habilidad comunicacionales que usted desearía desarrollar	1) hablar 2) escribir 3) convencer a la gente	1) hablar en público 2) los gestos 3) convencer	1) los gestos 2) escribir 3) hablar
07	Qué destaca de la comunicación de los líderes	1) mienten 2) agresivos 3) imprecisos	1) mienten 2) agresivos 3) imprecisos	1) no creíbles 2) agresivos 3) no escuchan
08	Características de personas conflictivas	1) Tercas 2) No escuchan 3) gritan	1) No escuchan 2) Gritan 3) engañan	1) No escuchan 2) Engañan 3) habla mucho
09	Características de personas pacíficas	1) Escuchan 2) Enseñan 3) Evitan	1) No gritan 2) educadas 3) atentas	1) Sabe escuchar 2) educada 3 controlada
10	Cuál es el problema que más le preocupa como generador de violencia	1) desempleo 2) delincuencia 3) bebidas	2) desempleo 2) delincuencia 3) armas	1) hambre 2) delincuencia 3) falta educación

Cuadro 2 / COMPAZ-1: Exploración 1

Cita / Quotation:

Elizabeth Arapé y Luis Rodolfo Rojas (2008) ESTUDIANTES: COMUNICACIÓN Y CULTURA DE PAZ / www.revistaorbis.org.ve 11 (4) 28-65

11	Las principales fuentes de conflictos son	1) dinero 2) política 3) hambre	1) dinero 2) política 3) trabajo	1) dinero 2) política 3) trabajo
12	Para reducir los conflictos propongo	1) Justicia 2) Trabajo 3) Educación	1) Justicia 2) Trabajo 3) Seguridad	1) Justicia 2) Educación 3) Trabajo
13	Las principales causas de la violencia son	1) Alcohol y drogas 2) política 3) robos	1) armas 2) injusticia 3) drogas	1) avaricia 2) armas 3) hambre
14	Para reducir la violencia propongo	1) educación 2) mas control 3) mas trabajo	1) educación 2) mas policías 3) campañas	1) educación 2) desarme 3) trabajo
15	Causas que reducen la convivencia	1) violencia 2) inseguridad 3) molestias	1) violencia 2) comunicación inadecuada 3) falta de servicios	1) inseguridad 2) desconfianza 3) comunicación inadecuada
16	Para mejorar la convivencia propongo	1) educación 2) seguridad 3) trabajo	1) educación 2) servicios 3) mejorar los medios	1) educación general 2) mas servicios 3) educación ciudadana
17	Las causas de falta de paz son	1) Violencia 2) los medios 3) los políticos	1) violencia 2) inseguridad 3) falta de lideres	1) injusticia 2) violencia 3) falta de líderes
18	Para construir paz propongo	1) Educar 2) desarme 3) mejorar los medios	1) educación 2) mejorar la comunicación 3) bajar la delincuencia	1) educación 2) desarme 3) mejorar la comunicación
19	Una sola acción prioritaria que usted propone	Ser implacables con los delincuentes	Castigar a los corruptos que generan violencia	Controlar la violencia política
20	Los beneficios de una cultura de paz son	1) Vivir tranquilos 2) tener seguridad social	1) Vivir sin temor 2) tener seguridad de vida y de Progreso	1) Poder desplazarse sin temor 2) no enfermarse por malas noticias

Cuadro 3 / COMPAZ-1: Exploración 2

	MODULO 1 CONVIVENCIA	San Cristóbal	San Antonio	Maracaibo
1	Principales problemas que te preocupan del entorno	Violencia, secuestros, alimentación,	Inseguridad, violencia, futuro	Trabajo, violencia, servicios
2	Qué dificulta la convivencia	Comunicación, violencia, educación,	Inseguridad, hambre, trabajo	Violencia, robos, seguridad
3	Qué propones para mejorarla	Educación, alegría, valores,	Educación, trabajo, hablar mejor,	Educación, limpiar policía, mejorar

				servicios,
	MODULO 2 RESOLVIENDO CONFLICTOS			
4	Tus habilidades para resolver conflictos	Conversador, valores, formación de hogar	Trabajador, actuar rápido, hablador,	Experiencia, fuerza, capacidad hablar
5	Peligros de no resolver conflictos	Violencia, enemistad, sufrimiento	Se pierde, violencia, peleas	Violencia, llorar, distanciamiento,
6	Características del que resuelve conflicto	Capacidad, educado, controlado	Educado, vivo, siempre gana,	Saca provecho, hablador, engaña
	MODULO 3 COMUNICACIÓN INTELIGENTE			
7	Tus habilidades comunicacionales inteligentes	Hablador, alegre, sabe escuchar	Pone atención, vivo, sabe convencer	Sabe hablar, convence, trucos
8	Qué dificulta el entendimiento entre personas	no escuchan, pelean, intereses diferentes	Diferencias, no atienden, pelean	Intereses, viveza, engaños, mala comunicación
9	Qué propones para ser inteligente comunicacionalmente	Educación, respeto, familia	Educación, escuchar, respeto	Educación, leer, estar pendientes.
	MODULO 4 CULTURA DE PAZ			
10	Por qué es importante la paz	Convivir, futuro	Seguridad, futuro	Tranquilidad, futuro
11	Qué necesitamos para construir paz	Educación y trabajo	voluntad	Educación valores
12	Tus aportes para construir paz	Tranquilo, espiritual	Estudiar, aprender	Educarme, trabajar
	TRABAJO 1 VOCABULARIO			
13	Qué evidencia paz	Tranquilidad, alegría	Respeto, valores	Seguridad, alegría
14	Qué evidencian violencia	Corrupción, secuestro	Hambre, calor, malas noticias	Muertes, policía, envidia
	TRABAJO 2 CONDUCTAS			
15	Qué evidencian paz	Tranquilidad,	tranquilidad	tranquilidad
16	Qué evidencian violencia	Gritos, peleas	Bebidas, armas	Peleas, robos,
	TRABAJO 3 DISTANCIA			
17	Qué me aleja de la paz	Inseguridad, violencia	Violencia, hambre	Violencia, robo
18	Qué me acerca a la paz	Educación, familia	Educación, hablar	Educación, hablar
	TRABAJO 4 COMPROMISO PARA LA PAZ			
19	Mi compromiso para hoy	Estudiar, pensar	Estudiar, trabajar	Estudiar, ayudar
20	Mi compromiso a largo plazo	Estudiar, trabajar, familia	Estudiar, trabajar,	Estudiar, trabajar, superarse

Cuadro 4 / Constructores de Paz

5. CONCLUSIONES

A nivel teórico tenemos: 1) son amplias las contribuciones que relacionan comunicación con convivencia y con resolución de conflictos.

2) No son amplios los estudios locales que relacionen comunicación con cultura de paz, 3) son amplios los estudios internacionales que planean la necesidad de educación para la paz, 4) no son frecuentes en el país los programas de educación para la paz, 5) no son frecuentes los programas de formación breve en comunicación para la paz. 6) No son frecuentes los programas de investigación sobre paz. 7) No son frecuentes los trabajos de campo que vinculen a los estudiantes con la educación para la paz. 8) Son casi inexistente los esfuerzos de educación para la paz en el currículo tradicional venezolano.

A nivel metodológico tenemos: 1) el paralelismo entre investigación teórica y de campo enriqueció el desarrollo, 2) la construcción del camino sobre la marcha resultó una estrategia inesperada que amplió la visión de la investigación. 3) La variedad de tres instrumentos permitió recoger información amplia, 4) El dejar hablar a los muchachos siempre resultó más valioso que ponerlos a escuchar.

A nivel específico de campo tenemos: 1) los estudiantes mostraron interés en la experiencia, 2) la idea de encuentro, y su dinámica, resultó altamente provechosa y distintiva a la de curso, 3) los tres instrumentos permitieron recoger información valiosa, 4) los tres instrumentos conformaron una dinámica productiva e integradora, 5) el trabajo cooperativo con otros grupos de investigadores permitió agregar valor de un modo inesperado. También, a nivel de campo, los estudiantes pudieron trabajar epistemológicamente en la construcción de conceptos e ideas sobre violencia y paz.

El COMPAZ 1, CONSTRUCTORES DE PAZ y ADPRENDIENDO A DIALOGAR resultaron instrumentos activadores, libres, que pudiéramos decir que facilitaban un abordaje etnográfico (observar, describir y analizar) y el trabajo de comunicación acción. Proporcionaron un conjunto de información útil para la gran exploración que se pretendía.

6. RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS

Recordemos las preguntas que orientaban la investigación: 1) ¿Qué percepción tiene algunos grupos de estudiantes sobre la formación en comunicación y la contribución de esta formación para la

creación de cultura de paz? 2) ¿Qué actividades pueden generar los jóvenes como Constructores de Paz?

A partir de los resultados y conclusiones, intentemos sintetizar las respuestas a estas preguntas. 1) ¿Qué percepción tiene algunos grupos de estudiantes sobre la formación en comunicación y la contribución de esta formación para la creación de cultura de paz? Los jóvenes pensaron y expresaron que la comunicación, y la formación en comunicación resulta importante para la construcción de la paz. En general, se piensa que una buena comunicación personal ayudaría a la convivencia y a la cultura de paz. Piensan que programas de formación en comunicación podrían ser útiles para ayudar aprender a comunicarse y construir climas de paz.

La segunda gran pregunta 2) ¿Qué actividades pueden generar los jóvenes como Constructores de Paz? Básicamente los jóvenes piensan que su contribución principal está en formarse y en trabajar. El trabajo comunitario o la participación política no es valorado como una vía de contribución más importante que la educación. También declararon que participar en actividades de investigación como estas puede ser una forma de ayuda a construir paz. En general, existe un no saber qué ni cómo hacer para reducir la violencia y construir la paz. Sienten que están como atrapados. Muchas acciones parecen lejanas o piensan que siempre son otros los que tienen que indicar el camino.

Los jóvenes desean participar en programas de paz cuando la reconocen como la respuesta a la violencia y la garantía de la vida. Saben que a ellos les puede corresponder reparar el mundo que otros han roto. Critican a la educación y a muchas organizaciones. Las señalan de atrasadas, burocráticas y de dar la espalda a la realidad. Exigen cambios en la educación: en los contenidos y en las metodologías. Quieren temática vinculada a la vida real, al trabajo, al cómo vivir en este mundo conflictivo. Señalan que mucha de la educación es "inútil" y que no toma en cuenta al joven. Dicen que el fracaso de la educación también está en la forma aburrida y tradicional de las clases, en las metodologías pedagógicas basadas en el monólogo. Quieren más práctica de calle, más recursos de bibliotecas, y ambientes más amigables. Los estudiantes proponen cambios para la

práctica educativa, y esto es buena señal para los docentes que quieran sobrevivir. Estos cambios nos alerta que para el éxito: hay que tomar en cuenta al cliente. Nos alertan para incorporar cambios a cualquier acción educativa con jóvenes, y sobre todo al trabajar temas novedosos y complicados como el de la paz. Debemos transformar contenidos y sobre todo metodología. Debemos incorporar empatía, creatividad y emprendimiento, entusiasmo y confianza, pero no como contenidos: hay que incorporarlos al modo de ser educador. Además, los esfuerzos para reducir violencia, manejar conflicto y construir paz deben ser un eje transversal del currículo, pero sobre todo debe ser un criterio de actuación ciudadana.

También vemos que la investigación es una oportunidad para el joven, no vista como una materia pero si incorporada al espíritu del aprendizaje. Al reclamar cambios en la participación dentro del proceso educativo también piden que se les ayude a aprender a pensar y aprender a descubrir. Esto también afecta a cualquier investigación con jóvenes, sobre todo si se trata de paz ya que nos interesa que sean constructores de paz. No quieren ser repetidores. Desean ser creativos y participativos. Desean ser agentes activos de investigaciones, aun como ayudantes. Esto nos lleva a cambiar la investigación con protocolos foráneos a investigación con protocolos de caso. Pero tal vez no sea claramente entendido por la cultura tradicional de investigación que desea actuar con seguridad anticipada..

7. AGENDA PENDIENTE

Se considera pertinente continuar la investigación teórica y de campo para ampliar la comprensión del tema y sus aplicaciones en programas de educación. Se programa ampliar el estudio sobre otros grupos de estudiantes o sectores de interés con la idea de conocer las vías para fomentar la cultura de paz y el trabajo de construcción de paz.

Después de la experiencia, pensamos que queda pendiente un proyecto mayor de investigación y educación para la paz. Este proyecto debe tener cobertura nacional alineado con los esfuerzos internacionales.

REFERENCIAS

- ANDER-EGG Ezequiel (2001) **Métodos y técnica de investigación social**, Lúmen, México
- AGUIAR, Asdrúbal (2000) Perfiles éticos y normativos del derecho humano a la paz, en **Cultura de Paz y Derechos Humanos**, Edic. UCAB, Caracas
- AGUILERA, Armando (2002) "La secuelas emocionales del conflicto armado para una política pública de paz", en **Revista Convergencia**, 31, 11-37
- AVRUCH, K. (1991) **Introduction, Culture and Conflict Resolution**, Westport, CT, Greenwood Press
- BARGE, J. (1994) **Leadership: communications skills**, St. Martins Press, N.Y.
- BARGE, J. K. Y MARTÍN LITTLE ((2002) "Dialogical Wisdom, Communicative Practice, and Organization Life" en **Communication Theory**, 12, 4, 375-397
- BATESON, Gregory et al. (1982) **La nueva comunicación**, Edit Kairos, Barcelona
- BATESON, Gregory (1973) **Steps toward an Ecology of Mind**, Londres, Paladin
- BELANDRIA, Rocío (2004) **La comunicación aplicada al manejo de crisis y conflicto como componente de los programas de postgrado del área gerencial**. Tesis de Maestría en Ciencias de la Comunicación, Universidad del Zulia,
- BIRKHOFF, J (1998) **Conflict Resolution Syllabi Antology**. Washington, INDR
- BLAIR, Earl (1999) "Which competencies are most important for safety managers?" En **Professional Safety** , Park Ridge. US. 44, 1, 28-32
- BOQUÉ, Maria Carme (2003) **Cultura de mediación y cambio social**, Edit GEDISA Barcelona
- BORISOFF, Deborah y D. Víctor (1989) **Gestión de Conflictos**, Edit Díaz de Santos Barcelona
- BROCKBANK, A., Y I. McGill, (2002) **Aprendizaje Reflexivo en la Educación Superior**, Edic. Murata, Madrid
- BRONOWSKI, Jacob (1997) **Los orígenes del conocimiento y la imaginación**, Gedisa, Barcelona
- BUTLER, Eamonn (1989) **HAYEK: su contribución al pensamiento político y económico de nuestro tiempo**. Unión Editorial Madrid
- CONTRERAS, A. (2007) *Hacia una comprensión de la violencia y el maltrato entre iguales en la escuela y el aula*, **Revista ORBITAS**, Año 2, Nº 6., 85-118 (www.revistaorbis.org.ve)
- COZBY, Paul (2005) **Métodos de investigación del comportamiento**, Mc GrawHil México.

CULLEN, Carlos (1999) **Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro**, Edit. Novedades Educativas, Buenos Aires
CHURCH, T. (2006) **El Futuro de la juventud** en BENNIS, W., **Las Claves del liderazgo**, Deusto,

DALAY LAMA, (2002) **Un sentido de responsabilidad universal**, En **Palabras de Paz**, Edit CAF,

DAMIANI, Luis (2004) **La diversidad metodológica en la sociología**, FACES UCV

DANA, Daniel (2001). **Adiós a los Conflictos**. Mc Graw-Hill

DAMIANI, Luis (2004) **Introducción a la investigación cualitativa**, Murata

DEETZ, STANLEY, A., & STEVENSON, SHERYL L. (1986) **Managing Interpersonal Communication**, Harper & Row Pub New York,.

DÍAZ (2002) **Análisis Semántico Pragmático del Plan Colombia**

<http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/visitasarti.nsf/unids/An%C3%A1lisis%20sem%C3%A1ntico%20pragm%C3%A1tico/1F7CE3A60A8FD890C1256E6500510FAA?opendocument>

DIAZ, B. (2004) **Política Comunicacional de los Medios Venezolanos en la Resolución de conflictos y Cultura de paz**. Tesis de Maestría. Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela

DE VIANA, Mikel et al (2002) **Ser persona**, UCAB, Caracas

DRAKE, L. E y W. A. Donohue (2002) **Resolución de Conflictos Teorías del encuadramiento comunicacional**, Bs. As. Granica

EHRlich, Marc (2002) **Psicología del trabajo en equipo**, Trillas,

ELLIS, D. (1995) "Fixing communicative meaning", *Communication Research*, 22, 515-544

ELLIOTT J. (2005) **El cambio educativo desde la investigación-acción**, Morata, Madrid

FISAS, V. (1998) **Cultura de Paz y gestión de conflictos**, ICARIA, Barcelona,

FLICK, U. (2004) **Introducción a la investigación cualitativa**, Murata

GALLO, Antonio (2005) **Manual de Hermeneútica**, Edit Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

GALTUNG, J (1976) "Peace Education: problems and conflicts" en M. Haavelsrud (ed) *Education for peace*, IPC Science Press, Gilford

GALTUNG, J. (1993) *Los fundamentos de los estudios sobre la paz*, Universidad de Granada

GALTUNG, J. (1998) **Tras la violencia, 3R, Reconstrucción**, Reconciliación y Resolución, Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Gernica, Gogoratuz, 13

GALTUNG, J. (2000) **Conflict Transformation by Peaceful Means** (the Transcend Method),
UNESCO (DMTP-UNESCO) Ginebra, Suiza

GRANELL, Elena. (1999). "Las Múltiples caras del conflicto en las Organizaciones". **Revista
Debates IESA** 5, 2, 7-11

GUIDARELLEI, Luca (2005) **Cómo ser un líder en cualquier situación**, Edit De Vecchi,
Barcelona

HABERMAS, J. (1984) **Teoría de la acción comunicativa**, Edic Cátedra Barcelona

HANDY, Charles (1994) **La edad d la paradoja**, Edit Apostrofe Barcelona,

HERNANDEZ SAMPIERI, (2006) **Metodología de la investigación**, McGraw Hill, México.

HEATER, D. (1985) **Peace throught Education**, Brighton, Fal. Press

HORGAN, John (1996) **El fin de la ciencias**, Paidós Barcelona

HUTCHINSON, F. (1986) "Educating for peace: what are its philosophical origins"? en
Educations for peace, Camberra.

HUIZINGA (1984) **Homo ludens by study of the play element in culture**, Boston University
Press

ISAACS, W (1999) **Dialogue and the art of thinking together**, Currency, N.Y.

JIMENEZ, Francisco (2004) *Propuesta de una epistemología antropológica para la paz*, en
Revista Convergencia, N° 31 60-92

JOHLKE, Mark et al, (2000) "An integrated model of sales managers' communication practices".
En: **Academy of Marketing Science Journal**. 28, 2, 263-277.

KOTKIN, Joel (2007) **La ciudad**, Debate Barcelona

KIKOSKI, John F. (1999) "Effective communication in the performance appraisal interview: Face-
to-face communication for public managers in the culturally diverse workplace". En **Public
Personnel Management**. Washington. 28, 2, 301-322.

LAKATOS, Imre (1978) **La metodología de los programas de investigación científica**,
Alianza Barcelona

LAMA, Alfredo (2005) **Estrategias para elaborar investigaciones científicas**, Trillas México.

LEDERACH, J. P. (1984) **Educar para la paz**, Fontamara, Barcelona.

LLIMONA, Jordi (1997) **La tolerancia i els seus fonaments**, Edic 62 Barcelona

LOWNEY, Chris (2005) **El liderazgo al estilo de los jesuitas**, Edit Norma

MANDELA; NELSON (2004) **El largo camino hacia la libertad**, Litog Roses, Madrid

MARINA, José A.. (2006) Aprender a Convivir, Ariel Barcelona

MARTÍNEZ, Miguel (1999) **La Nueva Ciencia**, Trillas, México

MARTÍNEZ, Miguel (2006) **Ciencia y arte en la metodología cualitativa**, Trillas, México

MATURANA, R. (2003) **Desde la Biología a la Psicología**, Edt. Lumen Bs.As.

MENCHU TUM, Rigoberto (2002) **Hacia una cultura de paz**, Lumen.

MENDEZ, Evaristo (2004) Hologerencia académica, Ediluz, Maracaibo

MICHEL, Guillermo (2004) **Aprende a aprender**, Trillas México

MORÍN, Edgar (1999) **Teoría del Pensamiento Complejo**, Edit. Cátedra Barcelona

MORÍN, Edgar (2000) **Los Siete Saberes necesarios para la educación del futuro**, UNESCO-CIPOST, Caracas

MUÑOZ, Jacobo (1999) **Kant: hacia la paz perpetua**, Edit Biblioteca Nueva, Madrid

MUÑOZ, Francisco (2001) **La paz imperfecta**, Instituto de la paz y los Conflictos, Granada,

PANIKKAR, R. (1993) **Paz y desarme cultural**, Santander, Sal Térrea

PEARSE, W.(1994) **Interpersonal Communication: making social worlds**, Harper, N.Y.

PEREZ SERRANO, Gloria (1994) **Investigación Cualitativa Retos e Interrogantes**, Edi La Muralla Madrid

PETER, T., y WATERMAN, R. (1986) **En Busca de la Excelencia**, Edit Folio, Barna

Poniatowska Elena (2002) *Prólogo*, **Palabras de Paz**, Edit CAF,

POZO, J. I. (2001) **Aprender y enseñar ciencia**, Morata, Bogotá

ROJAS VERA, Luis Rodolfo y Elizabeth ARAPÉ COPELLO, (1998). "Formación en comunicación y dirección en algunas maestrías en gerencia de empresas". **Revista Venezolana de Gerencia**. 3, 5, 73-89

ROJAS, Luis Rodolfo y E. Arapé (1999a) "En Dirección a la Postcomunicación" Revista **TELOS**, 1 (1) 11-25, URBE

ROJAS VERA, Luis Rodolfo Y Elizabeth Arapé (1999b) "La Visión y la Comunicación en la Gerencia", **Revista Opción**, N°28, pág 29-58

ROJAS VERA, Luis Rodolfo (1999c). "La crisis de la gerencia". Telos. **Revista de Estudios Interdisciplinarios**, 1 (2) 377-378 Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín.

ROJAS VERA, Luis Rodolfo y Elizabeth ARAPÉ COPELLO, (2001). "Comunicación, Conflicto y Negociación". **Revista TELOS de Estudios Interdisciplinarios** 3, 3, 367-373

ROJAS VERA, Luis Rodolfo; Elizabeth ARAPÉ, y Reinny Beth TORRES (2001). "Postmodernidad: Lógicas Organizacionales, Lógicas Tecnológicas", en **Organizaciones Transcomplejas** Lanz, Rigoberto (Comp.). Imposmo / Conicit.

ROJAS VERA, L R., Durante, E., Arapé (2002) Comunicación, conflictos y paz. En Revista **Telos**. Vol. 4 (3):447- 464. URBE.

ROJAS, Luis Rodolfo y Elizabeth Arapé (2004) **Aprendiendo a Dialogar: Comunicación para transformar conflictos. (Game) Inedito**

ROSEMBERG, Marsahall (2000) **Comunicación no violenta**, Edit Urano, Barcelona

ROSZAK, T. (1985) "Persona/Planeta", Edit Kairós, Barcelona

SHANON, C.E (1948) **Teoría Matemática de la comunicación**

SHEIN, E.(1993) "On dialogue, culture and organization learning", **Organizational Dynamics**, 22, 40-51

SRIUSSADAPORN-CHAROENGAM, Nongluck y JABLIN, (1999) Fredric. "An exploratory study of communication competence in The organizations". En **The Journal of Business Communication**. 36, 4, 382-418

SELTZER, K., y T. BENTLY (1999) La era de la creatividad, Santillana, Madrid

SENGE, P. (1994) **La quinta disciplina**, Doubleday, N.Y.

SHOTTER, J. (2000) "Inside dialogical realities", Southern **Communication Journals**, 65, 119-132

STEIN, Edith (1916) **El Problema de la empatía** Edit Trotta, Barcelona

TOBON, Sergio (2006) **Formación basada en competencias**, Edit ECOE, Bogotá

TORRES, Marcos (2005) El Líder: **Comunicación, liderazgo y poder**, Corpoimagen 2020 CA Caracas

VALLÉS, Miguel (1997) **Técnicas cualitativas de investigación social**, Edit Síntesis

VINYAMATA; Eduard. Comp. (1999). **Manual de prevención y resolución de conflictos, conciliación, mediación, negociación**. Editorial Ariel

UNESCO (1974) General Conference, 18 Meeting, **Recommendation on Concerning Education for International Understanding, Cooperation and Peace**, Paris.

UNESCO (1994) **Informe Final: Primera Reunión de Consulta sobre el Programa de Cultura de Paz**; París

WATCHTEL, Paul (1993) **La Comunicación Terapéutica**, Edt. Desclée De Brouwe, Bilbao

WATZLAWICK, P., BAVELAS. P., Y JACKSON, D.D. (1995) **Teoría de la Comunicación Humana**, Edit Herder, Barcelona

WITTGENSTEEIN, J. (1992) **Lecciones y conversaciones sobre estética, psicologías y creencias** Barcelona, UAB,

WEICK, K. (1995) **Sensemaking in organizations**, Sage, CA